

СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Балычева Ю.Е.
Москва, ЦЭМИ РАН

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДИФФУЗИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНАХ РФ

В работе проведен анализ факторов, влияющих на результат инновационной деятельности промышленных предприятий российских регионов, который определен как удельный вес продаж инновационной продукции во всех продажах промышленных предприятий региона. В качестве факторов, оказывающих влияние на масштабы распространения инновационной продукции на рынках, принимались: затраты на инновационную деятельность, характеристики качества выпускаемой инновационной продукции, исследовательский потенциал, а также характеристики региональной среды. Поскольку влияние этих факторов на конечный результат инновационной деятельности имеет отсроченный эффект, для каждого анализируемого показателя был определен оптимальный временной лаг, максимизирующий его влияние на результирующую переменную.

Подтверждена проверяемая статистическая гипотеза, что результат инновационной деятельности региона зависит от экономических масштабов деятельности инновационно-активных предприятий, инвестиций в инфраструктуру, а также от характеристик качества полученной ранее инновационной продукции. Для проверки гипотезы обучались модели линейной регрессии [2] и нелинейные классификационные модели случайного леса. Анализ пространственной и временной неоднородности базировался на рассмотрении моделей за различные временные периоды и по отдельным территориальным совокупностям (федеральным округам).

Анализ моделей по всем федеральным округам за весь исследуемый период и моделей, обученных на выборках, содержащих регионы определенных территорий или обученных на данных краткосрочных периодов, показывает, что основное влияние на результаты инновационной деятельности оказывают два фактора: удельный вес продаж продукции (традиционной и инновационной) инновационно-активных предприятий во всех продажах региональных предприятий и удельный вес продаж новой продукции во всех продажах инновационно-активных предприятий. Данные показатели линейно-независимы, при этом они являются базовой компонентой всех моделей, выступая определенным их стабилизатором, позволяющим выявить другие значимые факторы, вносящие меньший статистический вклад в

модель, но, тем не менее, позволяющие отслеживать не такие устойчивые экономические эффекты, проявляющиеся в определённые периоды времени на определенных территориях.

В работе проводился подробный анализ взаимосвязи двух упомянутых базовых показателей моделей и исследовалось их взаимное влияние на другие факторы инновационной деятельности. С этой целью проводилось разделение базовых показателей на квартили для построения 16 областей сочетаний, позволяющих во многом определить тип преобладающей инновационной активности. Выделены регионы, наиболее типичные представители каждой области, а также построены траектории движения отдельных регионов по таблице областей-сочетаний за исследуемый период времени.

Анализ воздействия дополнительных факторов на тип инновационной активности позволил установить следующие тенденции. Например, для наблюдений, характеризующихся большими масштабами распространения инновационной продукции на рынке, наблюдались более высокие значения показателя новизны продукции, причем максимальные значения характерны для наблюдений с наименьшим вкладом инновационно-активных предприятий в экономику региона. Это может быть обусловлено различными типами поведения инновационно-активных предприятий: те из них, которые не склонны к наращиванию выпуска традиционной продукции взамен инновационной и смогли добиться определенных результатов в распространении инновационной продукции на локальном рынке, достигали таких результатов за счет максимально высокой рыночной новизны продукции. Напротив, те инновационные компании, которые занимали значительную долю регионального рынка в том числе за счет не инновационной традиционной продукции, не стремились к повышению рыночной новизны [3].

Показано, что при минимальном масштабе распространения инноваций на локальном рынке, минимальной оказывается и доля экспорта такой продукции. Вероятно, невысокое качество продукции, возникшее в том числе из-за низкого уровня ее рыночной новизны, не позволяет компаниям не только добиваться масштабной инновационной диффузии, но и экспортировать эту продукцию. Также низкие значения экспорта характерны для наблюдений с низким вкладом инновационных компаний в экономику региона. По всей видимости, здесь имеет место ориентация на внутренний рынок, а высокая рыночная новизна продукции в этих регионах была обусловлена не созданием радикальных инноваций новых для общероссийского рынка, а имитацией продукции известной на внешних рынках, но новой для локальных. По этой причине экспорт остается на минимальном уровне, продукция не является экспортоспособной.

Выделено две основные тенденции влияния удельного веса инвестиций в основной капитал на тип инновационной активности. Согласно первой, по мере снижения вклада инновационно-активных предприятий во всю отгруженную продукцию региона, удельный вес инвестиций повышается.

Вторая связана с тем, что чем выше масштабы распространения инновационной продукции, тем меньше удельный вес инвестиций в основной капитал. Этот вывод подтверждает результаты, полученные в различных исследованиях, что в регионах РФ имеет место обратная зависимость интенсивности инновационной деятельности и инвестиционных вложений [5].

Структура затрат на технологические инновации также зависит от рассматриваемых базовых характеристик. Преобладание затрат на исследования и разработку во всех затратах на технологические инновации с трехлетним лагом характерно для наблюдений с высокими масштабами распространения инновационной продукции и не минимальными значениями отношений продаж инновационно-активных ко всем предприятиям региона. Причем, такие затраты могут быть связаны не только с непосредственной разработкой новой продукции собственными силами предприятиями региона, а также с участием в кооперационных процессах и наращиванием необходимого абсорбционного потенциала для обеспечения возможностей применения внешних технологий в инновационном процессе [6]. Для наблюдений, характеризующихся низкими значениями двух базовых показателей: инновационно-активные предприятия несут низкий вклад в отгруженную продукцию региона, а также выпускают продукцию, в которой значительно преобладает традиционная, а не инновационная, наблюдалось наименьшее стремление к вложениям в исследования и разработки. И как следствие, новизна инновационной продукции, а также ее конкурентоспособность на внешних рынках оказывалась на минимальном уровне [9].

Преобладание затрат на машины и оборудования в общей структуре затрат на технологические инновации приводило к тому, что с большой вероятностью через двухлетний промежуток времени масштабы распространения инновационной продукции находились на среднем или низком уровне. В большинстве случаев, такая ситуация связана с низкими затратами на технологические инновации в целом и высокий удельный вес в этих затратах на покупку оборудования связан с необходимостью поддержания минимальной инновационной активности. Исключение – области с низким вкладом инновационно-активных предприятий и достаточным уровнем распространения инновационной продукции. Высокие затраты на технологические инновации и значительная склонность к приобретению оборудования могут быть необходимы для расширения рыночного влияния как следствие внедрения нового продукта или процесса, снижающего себестоимость выпуска традиционной продукции [7]. Кроме того, есть некоторая склонность предприятий, нацеленных на обновление производственных процессов, к меньшему вовлечению в исследовательскую деятельность.

Наличие определенной доли сотрудников с высшим образованием является важным, но недостаточным условием для достижения инновационно-активными предприятиями региона высоких показателей удельного веса инновационной продукции во всех продажах этих предприятий. Для

обеспечения производственного процесса масштабного не только с позиции инновационных региональных компаний, но и с точки зрения всех региональных предприятий, необходимо обеспечение квалифицированным персоналом [4], но не исследовательским потенциалом ввиду не очень высокого уровня новизны процесса. Напротив, для реализации инновационного процесса с высокой рыночной новизной выпускаемой продукции, значительными масштабами распространения в выборке инновационно-активных предприятий, необходим высокий научно-исследовательский потенциал.

В базовых моделях, обученных по данным с 2003 по 2020 гг. по регионам всех федеральных округов помимо двух основных показателей статистически значимыми и оказывающими положительное влияние на результат инновационной деятельности являлись характеристики рыночной новизны инновационной продукции, склонность к экспорту инноваций, квалификация персонала и затраты на приобретение машин и оборудования, необходимых для инновационной деятельности. Негативное влияние на результаты инновационной деятельности оказывали инвестиции в основной капитал. По всей видимости, это является следствием либо отсутствия стремления к развитию инновационной активности даже при условии наличия ресурсов, либо неэффективного использования инвестиций.

Для исследования динамики влияния факторов инновационной деятельности обучались модели линейной регрессии и случайного леса за трехлетние периоды времени, а также за девятилетние периоды времени для выявления более устойчивых тенденций. Лаги и общий вид моделей оставались без изменений по сравнению с базовыми. Анализ динамики позволил выделить следующие временные тенденции. Во-первых, начиная с 2012 года наблюдается устойчивое негативное влияние инвестиций в основной капитал на результат инновационной деятельности. Во-вторых, характерна возросшая положительная роль рыночной новизны инновационной продукции на масштабы распространения инновационной продукции на рынке с трехлетним лагом. Кроме того, рост влияния качества продукции на степень ее распространения на рынке подтверждается увеличением влияния доли экспортируемой продукции. В этом случае, удельный вес экспортируемой инновационной продукции также можно рассматривать как косвенную характеристику ее качества, поскольку продукция не только имеет статус инновационной, но и принята зарубежным рынком. В-третьих, имеет место изменение наиболее распространенных типов инновационных процессов. До 2012 года наиболее значимыми оказывались факторы, характеризующие интенсивность вложения ресурсов в инновационную деятельность, а после 2012 года – значимым оказался результат полученных в предыдущих периодах, выраженный в характеристиках качества полученной ранее инновационной продукции.

Для анализа пространственной и временной неоднородности в работе обучаются модели линейной регрессии и случайного леса в зависимости от

территориальных и временных признаков: рассматриваются отдельные модели для различных федеральных округов по двум периодам, с 2003 по 2011 годы, с 2012 по 2020 годы. С этой целью было обучено по 14 моделей линейной регрессии и случайного леса, которые позволили установить основные факторы влияния и тенденции, проявление которых наиболее характерно для определенных территорий. В результате выявлены следующие закономерности.

Для предприятий регионов Центрального федерального округа характерно снижение эффективности реализации технологических инноваций в периоде с 2012 по 2020 гг. по сравнению с более ранним периодом 2003-2011 гг. По всей видимости, расширение инвестиций в технологические инновации было направлено в том числе и на разработку собственной продукции, требующей привлечения значительного исследовательского потенциала. С учетом лага полученные результаты привели к масштабированию производства внедренной продукции, тем не менее, меньшему, чем рост относительных затрат на ее разработку и внедрение.

За время исследуемого периода на объем выпуска инновационной продукции предприятий Северо-Западного федерального округа возросло влияние уровня рыночной новизны инновационной продукции на рынке с трехлетним лагом, а также влияние обеспеченностью человеческим ресурсом с высшим образованием и занятых в исследовательских проектах. Кроме того, возросла эффективность расходования средств на технологические инновации. Благодаря меньшим рискам внедрения успешных технологий по сравнению с разработкой собственных, предприятиям благодаря использованию собственного исследовательского потенциала, удается абсорбировать знания, внедрить новую для рынка продукцию и масштабировать ее выпуск [7,8].

Для предприятий регионов Приволжского федерального округа наблюдалась определенная стабильность инновационного поведения на протяжении всего исследуемого периода. Характерной особенностью являлось отрицательное влияние человеческого потенциала на результат инновационной деятельности. Вероятно, это связано с тем, что масштабный выпуск инновационной продукции характерен для предприятий регионов, не специализирующихся на разработке и создании инноваций собственными силами. Кроме того, большие инвестиции в основной капитал характерны для регионов в наименьшей степени склонные к инновационной деятельности.

Характерны существенные изменения в модели доминирующего поведения предприятий регионов Южного федерального округа. В период с 2003 по 2011 гг. для ряда регионов округа была характерна стратегия, нацеленная на выпуск инновационной продукции высокого качества, которая активно экспортировалась. При этом масштабы распространения такой продукции на локальном рынке были невысоки. Второй период

характеризовался наличием классического инновационного цикла, когда предприятия, создав инновацию при активном участии собственного исследовательского потенциала, стремились к масштабированию полученных результатов для чего приобретали технологии в овеществленной форме.

Для регионов Северо-Кавказского федерального округа в период с 2003 по 2011 гг. наблюдалась низкая инновационная активность относительно крупных регионов округа, вызванная отсутствием стимулов и необходимой финансовой стабильности для возможностей участия в инновационных процессах с высоким риском [9]. Для второго исследуемого периода характерно стремление предприятий регионов к масштабному выпуску инновационной продукции на основе собственных исследований и разработок, потребовавших в дальнейшем приобретение дополнительного оборудования. При этом, основой инновационной деятельности могут быть как внутренние разработки, так и технологии других организаций, для внедрения которых также могло потребоваться проведение дополнительных исследований.

В первый из рассматриваемых периодов для предприятий регионов Сибирского федерального округа, стремящихся к разработке собственных решений, или не хватило времени на их масштабную реализацию или проекты по созданию собственных инноваций, отличающиеся высоким риском, не оказались успешными. Ситуация изменилась во втором периоде. Несмотря на невысокую эффективность вложений в технологические инновации, компаниям удалось масштабировать результаты исследовательской деятельности, проведенной в первом из рассматриваемых периодов или предприятия сместили фокус внимания на технологические решения, известные на рынке, и требующие приобретения дополнительного оборудования.

Основой наращивания производства инновационной продукции предприятий Дальневосточного федерального округа в 2003-2011 гг. являлось приобретение машин и оборудования, позволяющие масштабировать выпуск продукции уже известной на локальных рынках. Начиная с 2012 предприятия обладали достаточными ресурсами для проведения собственных исследований и разработок, но при этом расходовались эти ресурсы недостаточно эффективно, о чем свидетельствует отрицательное влияние удельного веса затрат на технологические инновации на результат инновационной деятельности.

Список использованной литературы:

1. Афанасьев, М. Ю. Сравнение индексов инновационного развития в пространстве характеристик региональной дифференциации / М. Ю. Афанасьев, А. В. Кудров, М. А. Лысенкова // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2020. – Т. 82, № 4(86). – С. 340-346.

2. Балычева Ю.Е. Анализ результативности инновационной деятельности российских регионов на основе регрессионного анализа. Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования» Стратегическое планирование и развитие предприятий:

материалы XXIV Всероссийского симпозиума. Москва, 11–12 апреля 2023 г. / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: ЦЭМИ РАН, 2023. С. 4-6.

3. Голиченко, О. Г. Стабильность и вариативность патентной активности российских предприятий в региональном разрезе / О. Г. Голиченко, Ю. Е. Балычева // *Инновации*. – 2013. – № 5(175). – С. 87-92.

4. Ленчук, Е. Б. Формирование кадрового потенциала для инновационной экономики / Е. Б. Ленчук // *Экономическое возрождение России*. – 2017. – № 1(51). – С. 22-26.

5. Никонова, М. А. Инновационная активность в регионах России / М. А. Никонова // *Федерализм*. – 2019. – № 2(94).

6. Ратнер, С. В. Формирование институциональных условий для реализации концепции открытых инноваций в России / С. В. Ратнер, А. Б. Бардиан // *Инновации*. – 2011. – № 12(158). – С. 79-84.

7. Самоволева, С. А. Характеристики качества инновационного процесса и абсорбция зарубежных знаний / С. А. Самоволева, Ю. Е. Балычева // *Инновации*. – 2020. – № 6(260). – С. 69-79.

8. Самоволева, С. А. Экспорт инноваций и абсорбция зарубежных технологических знаний / С. А. Самоволева // *Экономика и математические методы*. – 2021. – Т. 57, № 2. – С. 21-33.

9. Щепина, И. Н. Устойчивость инновационного поведения российских регионов в периоды роста, стагнации и рецессии / И. Н. Щепина // *Инновации*. – 2011. – № 6(152). – С. 78-84.